

QUROLLI NIZOLARDA XORIJIY DAVLAT ARMIYALARINI AXLOQIY- RUHIY TA'MINOTINING O'ZIGA XOSLIGI

Muxametxarisov M.B.

Qurolli Kuchlar Akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy davlatlar qurolli kuchlarining jangovar harakatlardagi axloqiy-ruhiy ta'minotini tashkillashtirish bo'yicha tajribalarining tahlili va xulosalari xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: AQSh, Germaniya, Turkiya qo'shinlari, amaliy tajriba, axloqiy-ruhiy ta'minot, axloqiy-ruhiy holat.

Аннотация: на этой статье рассмотрен анализ и заключения опыта организации морально-психологического обеспечения во время боевых действий вооружённых силах иностранных стран.

Ключевые слова: войск США, Германии, Турции, практический опыт, морально-психологическое обеспечение, морально-психологическое состояние.

Annotation: In this article we will talk about the analysis and conclusions of the experience of the Armed Forces of the foreign countries on the organization of moral-psychological support in combat operation.

Keywords: USA, Germany, Turkish troops, practical experience, moral-psychological support, moral-psychological state.

Dunyoning turli mintaqalarida olib borilayotgan jangovar harakatlarni atroflicha tahlil qilar ekanmiz, ularda ishtirok etayotgan tomonlar qo'shinlarining oldiga qo'yilgan jangovar vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishi bevosita va bilvosita shaxsiy tarkibning axloqiy-ruhiy holatiga bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shaxsiy tarkibning axloqiy-ruhiy holati qanchalik barqaror, o'z kuchi va quroliga ishonch, komandirlari va harbiy rahbariyatiga bo'lgan hurmatining yuqoriligi bugungi kunda olib borilayotgan jangovar harakatlar davomida o'z aksini topmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 9 yanvardagi "Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishi"da so'zlagan nutqida "Armiya moddiy jihatdan eng zamonaviy va zarur vositalar bilan ta'minlangan bo'lishi mumkin, lekin axloqiy jihatdan zaifligi, jangovar ruhi, Vatanga sodiqlik va muhabbat, uning taqdiri uchun mas'uliyat hissi yo'qligi yoki loqaydlik tuzatib bo'lmas oqibatlarga olib kelishi

mumkin” mazkur fikrning o‘zi axloqiy-ruhiy ta‘minot (keyingi o‘rinlarda - ART) masalasining naqadar dolzarbligini ko‘rsatmoqda.

Bugungi globallashuv jarayoni davom etayotgan xalqaro munosabatlar, jahondagi harbiy-siyosiy vaziyat, xalqaro va mintaqaviy xavfsizlikka havf-xatar hamda tahdidlar ko‘lami kengayib borayotgan davr har birimizdan unga qarshi hamkorlikda kurash olib borishni taqozo etmoqda. Chunki, geosiyosiy qarama-qarshilik, xalqaro terrorizm va ekstremizm, axborot va kibermakonda o‘zaro kurash kundan-kunga avj olib bormoqda.

Shiddat bilan o‘zgarayotgan dunyoda jamiyatimizning ma‘naviy boyligi, madaniyati, urf-odatlar va an‘analariga mutlaqo yot bo‘lgan destruktiv g‘oyalarni singdirishga urinishlarning kuchayishi bilan bir qatorda inson ongi va qalbi uchun kurash kechmoqda.

Jang oldidan qo‘rquvni yengish va ruhiy tushkunlikka tushishni oldini olish va jang davomida o‘z-o‘zini boshqara olish qobiliyatlarini shakllantirish borasida xorijiy davlatlar armiyalarida turli xil usullardan foydalanilgan.

Xorijiy armiyalardagi axloqiy-ruhiy ta‘minotining o‘ziga xosliklaridan yana biri Iroq, Afg‘oniston, Suriya, Liviya, Ukrainada sodir bo‘lgan jangovar harakatlar shuni ko‘rsatmoqdaki, qurolli to‘qnashuvda harbiy xizmatchi, uning harbiy-kasbiy tayyorgarligi hamda axloqiy-ruhiy sifatleri hal qiluvchi kuch hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan komandirlar, shtablar, tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organlari faoliyatida ART bo‘linmalarining jangovar faoliyatida alohida ta‘minot turi sifatida muhim o‘rin egallashi o‘z tasdig‘ini topgan.

NATO harbiy-siyosiy blokiga a‘zo davlatlar qurolli kuchlarining qo‘shinlari misolida ART bo‘yicha juda ko‘plab umumiy tajribalar mavjud bo‘lib, ularning qo‘shinlarida axloqiy-ruhiy ta‘minotning asosiy yo‘nalishlarini qo‘yidagilar tashkil etadi:

harbiy xizmatchilarda yuqori harbiy-professionallik sifatlarini rivojlantirish va takomillashtirish;

qo‘shin xizmatlarida ijobiy motivatsiyalarni shakllantirish;

shaxsiy tarkibda vatanparvarlik tuyg‘ularini kuchaytirish va ularning milliy qadriyatlariga bo‘lgan ishonchini oshirish;

harbiy xizmatchilar asirga tushganda yashab qolish ko‘nikmalarini shakllantirish;

har qanday ekstremal sharoitlarida jangovar harakatlarni olib borish davomiyligiga erishish [1].

Axloqiy-ruhiy ta'minotni tashkillashtirish uchun G'arb davlatlarining harbiy tuzilmalarida maxsus rejalar ishlab chiqilib, ushbu rejalar harbiy xizmatchilarning huquqlari, ularni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bosqichlarini ta'minlashga qaratilgan.

Jumladan, Germaniya Qurolli Kuchlarining axloqiy-ruhiy ta'minot borasidagi tajribasi haqida so'z yuritganda, Germaniya harbiy-siyosiy rahbariyati maxsus operatsiyalar o'tkazishi davomida asosiy e'tiborini harbiy xizmatchilarning jangovar ruhiyatini ko'tarishga qaratib, mazkur yo'nalishda ijobiy natijalarga erishgan.

Xususan, 2004 yil yanvar oyida Germaniya Federativ Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchisi P.Shtruk qurolli kuchlarni rivojlantirish borasida ARTni yuqori o'ringa chiqarish uchun milliy vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirish, harbiy-cherkov xizmatini tashkillashtirish, qo'shnlarni muntazam axborot bilan ta'minlash hamda xarbiy jamoa urf-odatlarini saqlash borasida ishlarni o'z ichiga oladigan milliy konsepsiyani ishlab chiqqan.

AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa rivojlangan davlatlar armiyalarida ARTning asosiy xislatlari bo'lgan shaxsiy tarkibda g'alabaga intilish, yuqori jangovar faollik, mardlik, dadillik, safdoshlariga har qanday vaziyatda ham yordam ko'rsatish hamda ularda vaziyatni baholash, psixologik ta'sirlarga qarshi tura olish, mashaqqatlarga bardosh berish kabi xususiyatlarni shakllantirishdan iborat bo'lgan.

AQSh va NATO jangovar harakatlarni olib borish amaliyotidan kelib chiqib askarning axloqiy-ruhiy xolatini ko'taruvchi asosiy omillar deb quyidagilarni belgilaydi:

shaxsiy tarkibning yuqori jangovar ruhini ko'tarish;

o'z Vatanga ishonch va Qurolli Kuchlardan faxrlanishi;

Qurolli Kuchlar va xarbiy qism an'analari hamda urf-odatlariga sodiqligi;

o'zining quroliga ishonchi;

jangovar harakatlar boshlanishiga yukori psixologik tayyorgarlikni o'z ichiga oladi.

Shuningdek, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa rivojlangan davlatlar armiyalarida ART yuksaltirishda zamonaviy jangovar harakatlarga yaqinlashtirilgan "Ruhiiy barqarorlashtirish yo'lagi" dan ham keng foydalanishmoqda.

Turkiya armiyasida axloqiy-ruhiy ta'minotni shaxsiy tarkibning turli xil noqulay sharoitlarga, xususan, ruhiy urushni xorijiy davlatlarning ta'siri ostida qo'shnlarning jangovar tayyorgarligining eng dinamik va zaif elementi deb hisoblaydi. Ushbu vazifani bajarishda Bosh shtab va Milliy mudofaa vazirligining "axloqiy tarbiya" va "siyosiy tarbiya" umumiy atamalari direktiv hujjatlarida birlashtirilgan bir qator

tadbirlarni, harbiy xizmatchilarni ijtimoiy va huquqiy himoya qilish hamda ularni moddiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar bilan birgalikda o'z samarasini bermoqda.

Turkiya Qurolli Kuchlari tarkibida axloqiy va siyosiy tarbiya bilan shug'ullanuvchi alohida "tarbiyachilar" instituti mavjud emas, shuning uchun axloqiy va siyosiy ta'lim vazifasi qismlar va bo'linmalar komandirlari va ularning o'rinbosarlari zimmasiga yuklatilgan. Shu bilan birga, ARTni tashkil etish mas'uliyati Bosh shtab operativ boshqarmasining jangovar tayyorgarlik bo'yicha direksiyasi va Qurolli Kuchlar shtablari hamda harbiy tuzilmalar shtab-kvartirasining jangovar tayyorgarlik bo'limlari tomonidan olib boriladi. Milliy Mudofaa vazirligi tarkibida protokol byurosi, axloqiy tarbiya, jamoatchilik va matbuot bilan aloqalar bo'limlarini o'z ichiga olgan ilmiy kengash mavjud.

Turkiya Qurolli Kuchlari tarkibidagi harbiy xizmatchilarni axloqiy va siyosiy tarbiyalash uchun vzvod va rota komandirlariga o'z bo'ysunuvchilari bilan turli xil fanlardan o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishiga har hafta kamida 4 soat vaqt ajratilgan.

Turkiya Qurolli Kuchlari ARTni tashkillashtirish o'quv qo'llanmalarida askarning axloqiy xarakterining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat bo'lishi kerak: insonlar, kasb, mamlakat, armiya uchun muhabbat, halollik, fidoyilikka tayyorlik, sharaf, o'z vazifalarini bilishi, sadoqati, jasorati, professionallik, rahbar va boshliqlarga so'zsiz itoat etishdir. Bunday fazilatlarni rivojlantirish har bir turk qo'mondonining asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

Turk armiyasida din milliy-ruhiy xususiyatlarning shakllanishida asosiy hal qiluvchi ta'sirni ko'rsatadi va turklar madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Turkiya harbiy rahbariyati din erkinligini e'tirof etadi, ammo islomiy bo'lmagan zobitlar lavozimga ko'tarilmaydi va ular qo'mondonlik tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi. Ushbu amaliyot yosh chaqiriluvchilar va armiyada amal qilayotgan tartib o'rtasida murossasiz qarama-qarshiliklarni vujudga keltiradi va bundan tashqari armiyada diniy muxolifatning shakllanishiga yordam beradi.

Umuman olganda, Turkiya Qurolli Kuchlari shaxsiy tarkibining axloqiy va ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan bir qator omillar mavjudligiga qaramay askar va ofitserlarning axloqiy-ruhiy ta'minoti juda yuqori darajada. Bunga qo'mondonlar va shtablarning shaxsiy tarkibni axloqiy va siyosiy tarbiyalash bo'yicha maqsadli faoliyati, shuningdek, mamlakat harbiy rahbariyatining Qurolli Kuchlar vakillarini ijtimoiy va huquqiy himoya qilish, ularning moddiy ahvoli to'g'risida doimiy g'amxo'rliги tufayli erishilgan [2].

Xorijiy davlatlar armiyalari misolida axloqiy-ruhiy ta'minot atamasi hozirgi kungacha har xil mutaxassislar tomonidan turli xil tushunchalarni talqin qilib kelmoqda. Buyuk Britaniya feldmarshali Montgomeri o'z talqinida shunday deydi, "Ijobiy sifat xar bir insonda yashirinchadir. U insonlarda qo'rquv, charchoq va yana shunday sifat bilan bog'liqlik, buni "harbiy xizmatchining tayyorgarligi" tushunchasi bilan almashtirib bo'lmaydi".

Ingliz psixologi N. Balchin fikricha, "Axloqiy-ruhiy ta'minot bu aql va ruhiyatning holati va xarbiy xizmatchining u yoki bu holatda ixtiyoriy o'zini tutishidir" degan tushunchalarni ilgari surgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xorijiy armiyalarning jangovar harakatlarni olib borishi davomida eng ko'p sarmoya bu shaxsiy tarkibni psixologik jihatdan tayyorlashga ajratilar ekan va bu yo'nalishga alohida e'tibor qaratiladi. Harbiy xizmatchilar o'zining jangovar tajribalari davomida ruhiy malakaga ega bo'lishiga qaramasdan, shaxsiy tarkibda haligacha psixologik yo'qotishlarni oldini olishni yuqori darajaga chiqara olmadi. Bu esa axloqiy-ruhiy ta'minotning jangovar harakatlar davomida nechog'lik muhim ta'minot ekanligini yana bir bor isbotini topdi.

Shu maqsadda, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida axloqiy-ruhiy ta'minotni yuqori darajada tashkil etish va olib borish har birimizdan yuksak mas'uliyat va talabchanlikni taqozo etadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Наука и Военная безопасность. С. 51-54. Вестник - №3, 2006. <http://militaryarticle.ru>. мурожаат санаси 22 апрел 2021.
2. Костандов А. Морально-психологическое состояние военнослужащих Турецкой армии. Зарубежное военное обозрение. № 5-6/2001, стр. 15.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi PQ-3898-sonli Qarori //Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 08.08.2018 y. 07/18/3898/1622-son.
4. www.prezident.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti